

ТАРИХ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА ЯНГИ ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯНИНГ ЎРНИ

Jo'rayeva Shahlo Sharopovna

20-umumiy o'rta ta'lim maktabi tarix fani o'qituvchisi

Бугунги кун замон талаблари ортиб, тез ривожланиш давридан борар эканмиз, таълим жараёнига ҳам эътибор тобора ортиб бораётганлигини ҳисобга олган ҳолда ўз муносабатларимизни билдиришимиз зарур бўлади.

Бу жараёнда педагогик технологиялардан фойдаланиш орқали тарих дарсларида ўқувчилар ёш хусусиятларини ҳисобга олишнинг ўрнини қай даражада юқори бўлишлигини барча тарих фани ўқитувчилари тушунишларига тўғри келади.

Бошланғич таълимни тугаллаб, юқори синфга қадам қўйган боланинг онги ва тафаккури шаклланиб, эндиликда янги, қизиқарли маълумотларни олишга тайёр бўлади. Шунинг учун тарих фани ўқитувчиси болаларда ёшига мос ва уларга тушунарли аниқ тарихий воқеаларни мазмунини тушунтириш, улар орқали Ватанга муҳаббат ҳиссини уйғотиш, миллий ғурурни шакллантириш, ёрқин ифода орқали тарихий воқеалар мазмунини мустақил тушуна олиш каби қобилиятларни шакллантириши лозим. Чунки аждодларимиз тарихини қанчалик теран, мазмунли ва тушунарли қилиб ўқувчилар онгида шакллантирилса, уларнинг таълим-тарбиясидаги пойдеворининг мустаҳкам бўлишига имкон яратади. Зеро Президентимиз айтганларидек, “... таълимни тарбиядан, тарбияни эса таълимдан ажратиб бўлмайди - бу шарқона қараш, шарқона ҳаёт ифодаси”. Шундай экан бугунги кун ўқитувчилари ўз мутахасислиги бўйича чуқур билимни эгалланган бўлишидан қатий назар, дарсларда ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, педагогик технологиялар орқали дарс ўтиш маҳоратини ўзларида ривожлантира олишлари лозим. Бунинг учун олий “Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi 3-sonli respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi 457 таълим

даргохларида бўлажак тарих ўқитувчиларида касбий малакаларни шакллантиришга алоҳида эътибор қаратиш зарур, чунки замонавий педагогик технологиялар бўлажак ўқитувчиларнинг билим, кўникма, малакаларини ошириш билан бирга касбий маҳоратларини ривожлантиришга имкон беради. Ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда илғор педагогик технологиялардан фойдаланиш таълим-табия жараёнини самарасини ошириш билан бирга, ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш қобилиятларини шакллантиради, билимга нисбатан иштиёқ ва қизиқиш уйғотади. Бунинг учун тарих фани ўқитувчиси машғулотнинг технологик харитасини тузиб олиши катта аҳамиятга эга. Чунки, технологик харитада ҳар бир мавзу ўқувчиларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ташкил этилади. Дарснинг технологик харитаси ўқитувчининг тажрибаси, олдига қўйган мақсади ва имкониятларига таянган ҳолда тузилади. Биламизки, 5-синф ўқувчилари тарихдан ҳикоялар дарслиги асосида, Ватанимиз тарихидан умумий маълумотларга эга бўладилар. Мана шу дарсликдаги маълумотлар аввало ўқувчи ёш хусусиятини ҳисобга олган ҳолда тузилган, ўқитувчи ушбу дарсликдаги маълумотларни баён этишда ҳам албатта уларнинг ёш хусусиятларини ҳисобга олади. Ўқувчиларда тарихга нисбатан илк билимларини йўналтириш ва ривожлантиришда дидактик ўйинларни ўрни каттадир. Чунки маълумотларни етказиш, тушунчаларни ҳосил қилишдан ташқари, педагогик технологиялардан фойдаланишда ҳам албатта ўқувчи ёши ҳисобга олинади, бу дарс жараёнини самарадорлигини оширишга имкон беради. Тарих дарсларида қўллаш мумкин бўлган технологиялар “Тармоқлар”, “Блиц ўйини” ва “Топишмоқ”, “Коптокча ўйини” технологияларидан фойдаланиш мумкин. Булардан ташқари ўқувчиларнинг тарихдан олган билимларини тест саволлари орқали ҳам ривожлантирилади, ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тузилган тест саволлари тақдими слайд ҳолатида тайёрлаб олиш мумкин. Бундан ташқари расмлар, чизмалар ва хоказолардан биттаси тест саволлари орқали аниқланади. Агар ўқувчилар орасида берилган саволларга тўғри жавоб топа олмайдиган ўқувчилар бўлса, “Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi 3-sonli respublika

ilmiy-onlayn konferensiyasi 458 ўқитувчига ўша ўқувчи билан алоҳида шуғулланиб, уни тарих бўйича олган билимларини ривожлантириш учун зарур вазифалар амалга оширилади. Бу вазифалар албатта синифдан ташқари ишларда амалга оширилади. Хулоса қилиб айтишимиз мумкинки, ўқувчиларни ёш хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тарих дарсларни ташкил этиш самарадорлигини ошириш учун педагогик технологиялардан унумли фойдаланиш ўқувчиларнинг тарих билими бўйича саводхонлик даражасини оширибгина қолмай, балки тарих ўқитувчиларининг касбий маҳоратларини ҳам шакллантиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов.И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. -Т.:Шарқ,1998.
2. Каримов. И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – Б.173.
3. Каримов.И.А. Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида.- Т.:Ўзбекистон. 2011.
4. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. - Т.: ТДПУ. 2003.
5. Академик лицейларнинг ижтимоий-гуманитар фанлар ва хорижий филология йўналишидаги тармоқ таълим стандарти ва чуқурлаштирилган фанлар ўқув дастурлари. – Т.: 2005.
6. Аҳмедов Б.А. Ўзбекистон халқлари тарихи манбалари. - Т.: Ўқитувчи, 1991
7. Сагдуллаев А.С, Аминов Б., Мавлонов У., Норкулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. -Т.: Академия, 2000.
8. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 1 – 3 китоблар. -Т.:Шарқ, 2000, 2001.
9. Ўзбекистон тарихи. Р.Х.Муртазаева таҳр.ост. - Т., Университет 2003.
10. Шамсутдинов.Р. Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун. -Т., 2004.